

PRELIMINARY STUDY OF THE HYGIENIC-SANITARY PROFILE OF ARTISANAL CACHAÇA INDUSTRY LOCATED IN THE WEST REGION OF BAHIA, BRAZIL

ESTUDO PRELIMINAR DO PERFIL HIGIÊNICO- SANITÁRIO DE CACHAÇARIAS ARTESANAIS SITUADAS NA REGIÃO OESTE DA BAHIA, BRASIL

Rafael Fernandes Almeida¹, Enylson Xavier Ramalho², Tatielly de Jesus Costa³,
Alexandra Mara Goulart Nunes Mamede⁴, Elida Simone Guido⁵

¹ Universidade do Estadual de Campinas, Departamento de Engenharia e Tecnologia
de Alimentos, Mestrando em Engenharia de Alimentos

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3000-9271>

E-mail: r234206@dac.unicamp.br

² Universidade Estadual de Campinas, Departamento de Engenharia e Tecnologia de
Alimentos, Mestre em Engenharia de Alimentos

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8086-8595>

E-mail: enylsonramalho@gmail.com

³ Universidade de São Paulo, Departamento de Engenharia de Alimentos, Mestranda
em Engenharia de Alimentos

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2354-8398>

E-mail: tatiellycosta18@gmail.com

⁴ Instituto Federal da Bahia, Departamento de Engenharia de Alimentos, Doutora em
Ciência dos Alimentos

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7154-6017>

E-mail: alexandramaram06@gmail.com

⁵ Instituto Federal da Bahia, Departamento de Engenharia de Alimentos, Doutora em
Engenharia e Ciência de Alimentos

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4010-5039>

E-mail: elidaguido85@gmail.com

RESUMO – O Oeste da Bahia vem obtendo um crescimento considerável no setor
cachaceiro, dado ao surgimento de cachaçarias artesanais que vem aumentando a produção de
aguardente de cana-de-açúcar na região. Logo, o objetivo desse estudo foi estabelecer o perfil
preliminar das cachaçarias dessa região, avaliando-as quanto aos parâmetros de qualidade
exigidos pelas legislações e Boas Práticas de Fabricação. Para tanto, foram visitadas as duas
principais cachaçarias do Oeste baiano, denominadas CA e CB, onde se observou desde as
matérias-primas ao local de processamento, operadores, equipamentos e operações aplicando
um questionário de Boas Práticas de Fabricação de 126 itens. Pela análise das condições das
cachaçarias, constatou-se que os processos das duas são bem distintos. Assim, de acordo com
a metodologia aplicada, a CA foi classificada como Boa, atingindo 73,6% de adequação aos

V CONGRESSO SUL BRASILEIRO
DE ENGENHARIA DE
ALIMENTOS:
INOVAÇÕES E SEUS
DESAFIOS

27 A 29 DE ABRIL DE 2022 - EVENTO ONLINE

itens avaliados, enquanto que a CB foi classificada como Péssima, tendo em vista que atingiu apenas 7,5% de adequação. Isso se deu devido as condições da CB serem bem precárias, sendo todas as etapas realizadas em local aberto exposto a diferentes agentes de contaminação e com dornas de material inadequado. Já a CA não possui tais problemas e, diferente da CB, faz uso de cepas selecionadas para a fermentação. No mais, a CA apresenta maior conformidade com os padrões recomendados e exigidos, embora haja espaço para melhorias.

Palavras-chave: Aguardente de cana-de-açúcar; Boas Práticas de Fabricação; Qualidade.

ABSTRACT – The West of Bahia has been obtaining considerable growth in the sector of cachaça, given the emergence of artisanal cachaça industry that have been increasing the production of sugarcane spirit in the region. Therefore, the objective of this study was to establish the profile of artisanal cachaça industry in this region, evaluating them in terms of the quality parameters required by legislation and Good Manufacturing Practices. For that, the two main artisanal cachaça industry in western Bahia, called CA and CB, were visited, where it was observed from the raw materials to the processing site, operators, equipment, and operations, applying a questionnaire of Good Manufacturing Practices of 126 items. By analyzing the conditions of the artisanal cachaça industry, it was found that the processes of the two are quite different. Thus, according to the methodology applied, CA was classified as Good, reaching 73.6% of adequacy to the items evaluated, while the CB was classified as Very Bad, considering that it reached only 7.5% of adequacy. This was due to the conditions of the CB being very precarious, with all the steps being carried out in an open place exposed to different agents of contamination and with vats of inappropriate material. CA, on the other hand, does not have such problems and, unlike CB, makes use of selected strains for fermentation. In addition, CA is more compliant with recommended and required standards, although there is room for improvement.

Keywords: Good Manufacturing Practices; Quality; Sugarcane spirit.

1. INTRODUÇÃO

Cachaça é a denominação típica da bebida alcoólica de cana-de-açúcar produzida exclusivamente no Brasil com graduação alcoólica entre 38 e 48 % (v/v) a 20 °C. É obtida pela destilação do mosto fermentado do caldo de cana-de-açúcar e apresenta características sensoriais peculiares, podendo ser adicionada de açúcares até 6 g/L, expressos em sacarose (BRASIL, 2009). Consiste na bebida destilada mais consumida no Brasil e a quarta no mundo (MONTEIRO et al., 2013; BORTOLETTO; ALCARDE, 2015; IBRAC, 2022).

Coexistem no Brasil dois modelos de produção: industrial e artesanal. O primeiro é utilizado na produção em larga escala e de forma contínua, enquanto que a produção artesanal se aplica a volumes menores e costuma ser realizada em alambiques, onde normalmente são produzidas as melhores cachaças (VILELA, 2019). A grande vantagem da cachaça artesanal é o aroma e o buquê, enquanto a industrial se destaca na padronização do produto (MENEHIN et al., 2017).

A cadeia produtiva da cachaça vem se firmando como um importante produto do

V CONGRESSO SUL BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS: INOVAÇÕES E SEUS DESAFIOS

27 A 29 DE ABRIL DE 2022 - EVENTO ONLINE

agronegócio brasileiro, na qual se tem observado um crescimento do interesse público e privado em expandir a produção e a comercialização desse produto. Na Bahia, estima-se que dezoito municípios produzem dezenove tipos diferentes de cachaça artesanal (FONSÊCA, 2021). Um Estudo de Mercado para a Cachaça da Bahia, realizado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), aponta que as principais regiões produtoras de cachaça no estado são: Chapada Diamantina, Extremo Sul, Recôncavo e o Oeste (LISBOA, 2021). O mercado gera mais de 30 mil empregos diretos, com 29 produtores registrados e 30 marcas em atuação, o que torna a Bahia o sétimo maior produtor de cachaça do Brasil (BRASIL, 2019).

Nas últimas duas décadas, o Oeste da Bahia obteve um crescimento progressivo no setor cachaçeiro, em particular, no número de cachaçarias artesanais. Isso fez com que a Secretaria do Desenvolvimento Econômico da Bahia (SDE) e o SEBRAE promovessem ações em prol da melhoria da qualidade do produto, buscando atender aos padrões estabelecidos nas legislações. Surgiram produtores buscando a melhoria da qualidade da cachaça, mas, vários não se sustentaram e se encontram com atividades suspensas, com padrão de qualidade que não atendem às exigências e recomendações das Boas Práticas de Fabricação (BPF) e das legislações vigentes, ou suas organizações foram à falência (SEBRAE, 2016). De fato, cerca de 1,7 bilhão de litros de aguardente de cana-de-açúcar e cachaças são produzidos por ano, no Brasil, mas menos de 1% desta produção é exportada (IBRAC, 2022), justificada pela falta de qualidade e padronização desses produtos (BARBOZA; FARIA, 2015; BORTOLETTO; ALCARDE, 2015; VILELA, 2019).

Diante disso, este estudo teve o objetivo de avaliar as condições higiênico-sanitárias dos operadores, processamento e estrutura de duas cachaçarias localizadas no Oeste da Bahia, a fim de compará-las e verificar se seguem os parâmetros de qualidade exigidos pelas legislações em vigência, bem como pelas Boas Práticas de Fabricação.

2. MATERIAL E MÉTODOS

Foram realizadas visitas *in loco* às duas principais cachaçarias da região Oeste da Bahia, Brasil, denominadas nesse estudo como Cachaçaria A (CA) e Cachaçaria B (CB). Observou-se desde o local de produção a equipamentos, operadores, matérias-primas e atividades antes, durante e após o processo, que pudessem comprometer a qualidade da fermentação e do produto final. Para tanto, foi aplicado um questionário para verificação do cumprimento das Boas Práticas de Fabricação (BPF), com base na Resolução RDC nº 275, de 21 de outubro de 2002 (ANVISA, 2002), que dispõe sobre o Regulamento Técnico de procedimentos operacionais padronizados aplicados aos estabelecimentos industrializadores/produtores de alimentos e que traz a lista de verificação das BPF para estes estabelecimentos, assim como baseado nos quesitos estabelecidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), englobando os requisitos essenciais de higiene durante a produção da cachaça.

Os 126 itens do questionário foram agrupados por assunto, em 8 blocos, conforme metodologia utilizada pelo SENAI/SEBRAE (2000) e adaptado por Meneghin et al. (2017), sendo os blocos: Construção e manutenção da edificação e instalações (CME); Organização,

V CONGRESSO SUL BRASILEIRO
DE ENGENHARIA DE
ALIMENTOS:
INOVAÇÕES E SEUS
DESAFIOS

27 A 29 DE ABRIL DE 2022 - EVENTO ONLINE

limpeza e sanitização (OLS); Controle de pragas e do lixo gerado (CPL); Controle da água de abastecimento e efluentes (CAE); Qualidade, recepção e armazenamento das matérias-primas, ingredientes e insumos (QMP); Tipo e manutenção dos equipamentos e utensílios (MEU); Controle e higiene do pessoal na área de produção (CHP) e Controle do processo produtivo e garantia da qualidade (CPQ). Cada item do questionário foi classificado conforme Amaral (2001), Pinto (2001) e Meneghin et al. (2017) como imprescindível (item crítico para a proteção da saúde do consumidor e qualidade da cachaça que necessita de correção imediata quando não atendido), necessário (item de média criticidade, não essencial para o controle efetivo do risco à saúde do consumidor e qualidade, mas que contribui para a sua ocorrência, podendo aguardar um tempo maior para sua adequação) ou recomendável (item que não oferece risco à saúde do consumidor, mas que atende ao requisito legal das BPF e qualidade).

As respostas aos itens foram “Atendido”, “Não atendido” ou “Não se aplica”. Os itens receberam notas de 0 a 4 de acordo com sua classificação e resposta, conforme apresentado na Tabela 1.

Tabela 1 – Notas atribuídas a cada item de acordo com sua classificação e resposta

Classificação	Nota	
	Atendido/Não se aplica	Não atendido
Imprescindível	4	0
Necessário	2	0
Recomendável	1	0

Fonte: elaborado pelo autor (2022)

Com base nas notas atribuídas a cada item, foi calculada a pontuação de cada bloco somando as notas dos itens atendidos e dividindo pela pontuação máxima do bloco subtraída pela soma das notas dos itens não aplicáveis, conforme Equação 1.

$$PB = \frac{SA}{M - SNA} \quad (1)$$

Onde: *PB* é a pontuação do bloco, *SA* é a soma das notas dos itens atendidos, *M* é a pontuação máxima do bloco e *SNA* é a soma das notas dos itens que não se aplicam às cachaçarias.

Como o número de itens em cada bloco é variável, a cada bloco foi atribuído um peso de acordo com o número de itens imprescindíveis. A Figura 1 apresenta o peso percentual de cada bloco.

V CONGRESSO SUL BRASILEIRO
DE ENGENHARIA DE
ALIMENTOS:
INOVAÇÕES E SEUS
DESAFIOS

27 A 29 DE ABRIL DE 2022 - EVENTO ONLINE

Figura 1 – Peso percentual dos blocos do questionário.

Fonte: adaptado de Meneghin et al. (2017).

Assim, a pontuação ponderada percentual de cada bloco foi definida pelo produto entre a pontuação do bloco e seu peso percentual. Por fim, a pontuação geral do estabelecimento (PE) consiste na soma das pontuações ponderadas percentuais dos blocos. A pontuação igual a 100% corresponde ao atendimento total dos itens avaliados e igual a 0 implica que nenhum critério de BPF foi atendido. Dessa forma, as cachaçarias foram classificadas como “Excelente” ($100\% \geq PE > 80\%$), “Boa” ($80\% \geq PE > 60\%$), “Regular” ($60\% \geq PE > 40\%$), “Ruim” ($40\% \geq PE > 20\%$) ou “Péssima” ($20\% \geq PE > 0$). Esta forma de avaliação beneficia os estabelecimentos que cumprem os itens mais importantes das BPF, garantindo a segurança alimentar e qualidade da bebida (SILVA et al., 2021).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ambas as cachaçarias possuem processamento tipicamente artesanal, variando na estrutura utilizada durante o processo, nos cultivares de canas e no tipo de fermento utilizado. Contudo, pelas pontuações apresentadas na Figura 2, é notória a discrepância entre a qualidade higiênico-sanitária das cachaçarias. Enquanto a CA se aproximou da pontuação máxima em quase todos os blocos avaliados, a CB praticamente não atendeu aos requisitos de qualidade. Sendo assim, a CA somou uma pontuação geral de 73,6%, sendo classificada como Boa e a CB foi classificada como Péssima com uma pontuação geral de 7,5%. A seguir as condições higiênico-sanitárias de cada cachaçaria são detalhadas e comentadas.

Figura 2 – Pontuação das cachaçarias por bloco (a) e geral (b).

Fonte: elaborado pelo autor (2022).

A cana-de-açúcar da CA é colhida na própria fazenda, enquanto a utilizada na CB é obtida, principalmente, de outras localidades da região Oeste da Bahia. Em relação à obtenção da cana-de-açúcar, percebe-se que a CA está mais bem estruturada em comparação à CB, a autossuficiência em matérias-primas reduz custos do processo produtivo.

Para a moagem, a CB recebe a cana por meio de trator e esta é limpa momentos antes do processamento. Para essa etapa, a cachaçaria possui um motor de moagem elétrico (moenda) (Figura 3b). Já a CA transporta a cana colhida para uma área parcialmente coberta, onde o fruto é lavado e passa pela moagem, de modo a extrair o caldo de cana; essa cachaçaria também possui uma moenda elétrica (Figura 3a), porém, em tamanho maior e em condições higiênicas mais adequadas do que a da CB. Ambas as cachaçarias realizam esta etapa ao ar livre, deixando o caldo exposto a agentes físicos, todavia, enquanto na CA não foi percebida nenhuma anormalidade quanto ao caldo, principalmente, devido ao bom aspecto higiênico dos equipamentos, o mesmo não ocorre com o caldo da CB, onde o equipamento utilizado para moer a cana possuía muita sujeira, o que incluía poeira (agente físico) e resíduos de óleos lubrificantes (agente químico). Em contato direto, esses agentes contaminam o caldo, comprometendo todo o processo fermentativo e, por consequência, a qualidade e segurança do produto final. Para Cardoso (2013), o produtor deve se atentar a detalhes como o isolamento de óleos e graxas da área de operação, higiene e limpeza após a operação diária, assistência e manutenção técnica. É recomendável que a cana seja moída em um prazo máximo de 24 a 36 horas após a colheita e deve ser realizada a lavagem da cana e a assepsia dos equipamentos antes da moagem (AMPAQ, 2010).

V CONGRESSO SUL BRASILEIRO
DE ENGENHARIA DE
ALIMENTOS:
INOVAÇÕES E SEUS
DESAFIOS

27 A 29 DE ABRIL DE 2022 - EVENTO ONLINE

Figura 3 – Moendas utilizadas na CA (a) e na CB (b).

Fonte: elaborado pelo autor (2022).

A Figura 4 mostra a etapa de filtração do caldo de cana-de-açúcar. Na etapa de filtração da CB, no momento em que o caldo chega às dornas de fermentação, há uma peneira, apoiada por pedaços de madeira que filtra somente as impurezas maiores, mantendo as menores no caldo, que podem comprometer o produto final. Já na CA, a filtração ocorre através de telas situadas na parte superior do tanque de diluição do caldo, as impurezas maiores ficam retidas na tela e as menores decantam no fundo do tanque. Além disso, todo o líquido chega através de tubulações em um grande tanque de aço inoxidável, por ação da gravidade, o que evita maiores gastos com energia. Conforme a Associação Mineira dos Produtores de Cachaça de Qualidade (AMPAQ, 2010), a limpeza do caldo destinado à fermentação reduz as chances de contaminações indesejáveis, melhorando a qualidade da fermentação e facilitando as operações de limpeza e manutenção das dornas e do alambique. Como resultado desta fase obtém-se o mosto, caldo de cana com as características consideradas adequadas para a boa fermentação.

V CONGRESSO SUL BRASILEIRO
DE ENGENHARIA DE
ALIMENTOS:
INOVAÇÕES E SEUS
DESAFIOS

27 A 29 DE ABRIL DE 2022 - EVENTO ONLINE

Figura 4 – Filtração do caldo de cana-de-açúcar realizada na CA (a) e na CB (b).

Fonte: elaborado pelo autor (2022).

O caldo de cana da CB apresentou teor de sacarose de 17 °Brix, já na CA, os valores oscilaram entre 18 e 25 °Brix; nesta última, é realizada a diluição do caldo utilizando água potável, verificando-se o °Brix do caldo que chega ao tanque de diluição e, adicionando água até obter cerca de 15 °Brix. A CB não realiza este processo de diluição do caldo de cana, o que pode comprometer o processo fermentativo. Na literatura, há diferentes indicações da faixa de teor ideal de sacarose para o ponto de maturação do caldo de cana: para Oliveira (2010), essa faixa é de 18 a 22 °Brix; para Venturini Filho (2010), deve ser entre 14 e 16 °Brix; enquanto que para Malta (2006), o caldo deve possuir 15 °Brix, pois é neste teor que ocorre o melhor processo de fermentação. Contudo, o caldo de cana-de-açúcar com teores de açúcares acima de 15 °Brix acarretam fermentações lentas e frequentemente incompletas, inibe o crescimento do micro-organismo fermentativo e aumenta o teor de furfural na destilação, o que provoca aroma e gosto desagradáveis na cachaça. Para corrigir este problema, pode ser utilizado água límpida e inodora para a diluição. Contudo, Vale ressaltar que teores baixos de açúcares permitem fermentações mais rápidas, mas acarretam perdas de rendimento na destilação (CABRAL; KREMER; TROSSINI, 2006).

Após filtração, decantação e diluição, o mosto é distribuído para outros tanques, onde ocorre a fermentação. Na CB, os fermentos utilizados para o processo fermentativo são a *Saccharomyces cerevisiae* e leveduras selvagens obtidas do milho moído, além das próprias leveduras selvagens presentes na cana; este é um método de rara utilização nas cachaçarias (OLIVEIRA, 2010). O fermento é preparado no início da safra e utilizado durante todos os meses de produção; é acondicionado em sacos de linhagem que são amarrados e colocados dentro das dornas de fermentação. Durante a propagação do fermento natural, a atividade microbiana promove a acidificação do mosto e leva ao aumento na concentração alcoólica. Essas mudanças de pH e do conteúdo alcoólico, aliados à alta concentração de açúcares,

devido à adição diária de caldo de cana, influenciam na predominância e no desaparecimento de algumas espécies de leveduras durante a etapa fermentativa. A levedura *S. cerevisiae* predomina ao longo do processo de fermentação, em função da sua capacidade de tolerar altas concentrações de etanol (12 a 15% v/v) (VILELA, 2019).

Sobre as condições de fermentação da CB, não foram observadas formas de controle de contaminação, sendo possível identificar presença de muitos insetos, folhas e gravetos dentro das dornas de fermentação, que, como se observa na Figura 5, se encontravam em ambiente aberto, sem controle de insetos ou outros animais; além disso, as dornas de fermentação são de plástico, quando devem, obrigatoriamente, ser de aço carbono ou aço inoxidável (SORATO; VARVAKIS; HORII, 2007); o ciclo fermentativo dura cerca de 24 horas, podendo apresentar variações.

Figura 5 – Dornas de fermentação da CB.

Fonte: elaborado pelo autor (2022).

No processo de fermentação da CA, depois de diluído, o mosto vai para as dornas de fermentação em aço inoxidável (Figura 6). O produtor utiliza duas variedades de microrganismos fermentadores, ambas fornecidas pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), além das células fermentativas presentes no próprio caldo de cana. As cepas geram um resultado que oferece vantagem tecnológica, reduzindo contaminações indesejáveis de metais pesados e o tempo de fermentação, além de aumentar a produtividade e melhoria das características físico-químicas e sensoriais do produto. O uso de leveduras selecionadas permite que a cachaça tenha um padrão de qualidade independente da safra, com menor teor de acidez e com qualidade superior às obtidas por meio de células selvagens. O uso de linhagens previamente selecionadas reduz os riscos de contaminações e

V CONGRESSO SUL BRASILEIRO
DE ENGENHARIA DE
ALIMENTOS:
INOVAÇÕES E SEUS
DESAFIOS

27 A 29 DE ABRIL DE 2022 - EVENTO ONLINE

aumenta as chances de se obter um produto de melhor qualidade (GOMES et al., 2009). O tempo de fermentação na CA varia de 18 a 24 horas a depender da eficiência das células fermentativas e se completa quando o teor de açúcar chegar a 0 °Brix. De acordo Vilela (2019), para confirmar tecnicamente o fim da fermentação, é necessário que o conteúdo em açúcares seja zero, a temperatura em torno de 25 °C a 30 °C, acidez volátil abaixo de 6 mg/mL de ácido acético. De modo geral, o fermento é reaproveitado durante toda a safra. Porém, o processo fermentativo da CA não é o mais adequado, pois mesmo sendo realizado em local fechado, há espaço para entrada de agentes físicos, por não possuir tela de proteção nas janelas.

Figura 6 – Dornas de fermentação da CA.

Fonte: elaborado pelo autor (2022).

A destilação da cachaça da CB ocorre logo após fermentação, onde o mosto fermentado é bombeado até o destilador em material de cobre, que é fervido durante cerca de duas horas; em seguida, é resfriado por meio de serpentinas introduzidas em caixa d'água, e o produto condensado é recolhido. Apesar de possuírem alcoômetro, a empresa utiliza a experiência de seus colaboradores para definir o ponto certo da cachaça. Na CA, realizam-se os mesmos procedimentos, mas os equipamentos são todos em aço inoxidável, a exceção do forno para destilação da cachaça, que também possui cobre em sua composição. A Portaria n° 339/2021 determina que para ser denominada cachaça de alambique, esta tem de ser produzida exclusivamente e em sua totalidade em alambique de cobre (BRASIL, 2021). Logo, apenas a CB pode inserir o termo “alambique” ao nome de sua cachaça.

O armazenamento da cachaça da CB ocorre em recipientes reaproveitados, como garrafas de polietileno tereftalato. Não há controle higiênico e o produto não passa pela fase de envelhecimento e nem padronização.

V CONGRESSO SUL BRASILEIRO
DE ENGENHARIA DE
ALIMENTOS:
INOVAÇÕES E SEUS
DESAFIOS

27 A 29 DE ABRIL DE 2022 - EVENTO ONLINE

Figura 7 – Armazenamento da cachaça da CB

Fonte: elaborado pelo autor (2022).

Por outro lado, na CA, uma parte da cachaça é armazenada em tanques de aço inoxidável (Figura 8a) ou são colocadas nos barris de madeira (Figura 8b) para serem envelhecidas, estando de acordo a Instrução Normativa Nº 13/2005 do MAPA (BRASIL, 2005), que afirma que cachaça para ser considerada envelhecida deve, além de atender a outros aspectos, ter graduação alcoólica de 38 a 48% e ser envelhecida em recipiente de madeira apropriado, por um período não inferior a um ano. Como na CA só havia cachaças com quatro a oito anos de envelhecimento em barris de madeira e com teor alcóolico entre 38 e 40%, o produto se adequa à norma exigida.

Figura 8 – Armazenamento (a) e envelhecimento em barris (b) da cachaça da CA.

Fonte: elaborado pelo autor (2022).

Somente a CA realiza a padronização do seu produto, utilizando água destilada. No processo de envase são utilizadas embalagens que apresentam um diferencial ao produto, com tamanho e formas variadas, compradas de uma empresa situada no estado de Minas Gerais. De acordo o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO, 2005), a falta de padronização na produção da cachaça artesanal dificulta a identificação de um produto nacional de boa qualidade padronizado para que seja necessária a implantação do processo de certificação da cachaça. Com relação à rotulagem, apenas a CA faz uso, possuindo rótulos personalizados para cada produto. Mesmo não se tratando de um produto industrial, a cachaçaria não faz uso do termo “artesanal” em seus rótulos, indo de acordo com a Instrução Normativa Nº 13/2005 do MAPA (BRASIL, 2005).

4. CONCLUSÃO

Foi observada uma grande diferença entre a qualidade da estrutura, processamento e produtos das cachaçarias avaliadas, na qual a CA apresenta maior conformidade com os padrões exigidos e recomendados em comparação à CB, embora ainda haja alguns pontos a serem aperfeiçoados. Assim, de acordo com o questionário aplicado, a CA foi classificada como Boa e a CB como Péssima. Apesar de a CA possuir uma estrutura superior em comparação à CB, ainda não é totalmente regularizada legalmente; entretanto, vem buscando meios de atender a todos os requisitos exigidos pela legislação. Em contrapartida, a CB necessita de uma total revisão da estrutura de produção, de forma a melhorar as condições higiênico-sanitárias do local de produção, e conseqüentemente produzir um produto dentro dos padrões de qualidade.

V CONGRESSO SUL BRASILEIRO
DE ENGENHARIA DE
ALIMENTOS:
INOVAÇÕES E SEUS
DESAFIOS

27 A 29 DE ABRIL DE 2022 - EVENTO ONLINE

5. REFERÊNCIAS

AMPAQ - Associação Mineira dos Produtores de Cachaça de Qualidade. **Etapas para produção de cachaça**. 2010. Disponível em: <http://www.ampaq.com.br/arquivos/etapas_para_producao.pdf>. Acesso em: 16 jan. 2022.

ANVISA – AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Resolução - RDC nº 275, de 21 de outubro de 2002: dispõe sobre o regulamento técnico de procedimentos operacionais padronizados aplicados aos estabelecimentos produtores/industrializadores de alimentos e a lista de verificação das boas práticas de fabricação em estabelecimentos produtores/industrializadores de alimentos. **Diário Oficial da União**. Brasília, DF, 2002. 9p.

BARBOZA, R. A. B.; FARIA, J. B. Inovação em pequena empresa: um estudo com produtores de cachaça. **Revista Ciência em Extensão**, v.11, n.2, p.38-55, 2015. Disponível em: https://ojs.unesp.br/index.php/revista_proex/article/view/1136. Acesso em: 24 mar. 2022.

BORTOLETTO, A. M.; ALCARDE, A. R. Assessment of chemical quality of Brazilian sugar cane spirits and cachaças. **Food Control**, v.54, p.1–6, ago. 2015. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2015.01.030>. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0956713515000511?via%3Dihub>. Acesso em: 08 fev. 2022.

BRASIL. **A cachaça no Brasil**: dados de registro e cachaças e aguardentes. Brasília: MAPA - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimentos, 2019. 32p.

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimentos (MAPA). Decreto N° 6.871, de 4 de junho de 2009. Regulamenta a Lei no 8.918, de 14 de julho de 1994, que dispõe sobre a padronização, a classificação, o registro, a inspeção, a produção e a fiscalização de bebidas. **Diário Oficial da União**. Brasília, DF, 2009. 50p.

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimentos (MAPA). Instrução Normativa nº 13, de 29 de junho de 2005. Regulamento técnico para fixação dos padrões de identidade e qualidade para aguardente de cana e para cachaça. **Diário Oficial da União**. Brasília, DF, 2005. 5p.

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimentos (MAPA). Portaria N° 339, de 28 de junho de 2021. Estabelece os Padrões de Identidade e Qualidade da aguardente de cana e da Cachaça e revoga atos normativos com matérias pertinentes. **Diário Oficial da União**. Brasília, DF, 2021.

CABRAL, G. J.; KREMER, H.; TROSSINI, T. **Cachaça**. Florianópolis: UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina, 2006.

CARDOSO, M. G. **Produção de Aguardente de Cana**. 3. ed. Lavras: Editora UFLA, 2013.

V CONGRESSO SUL BRASILEIRO
DE ENGENHARIA DE
ALIMENTOS:
INOVAÇÕES E SEUS
DESAFIOS

27 A 29 DE ABRIL DE 2022 - EVENTO ONLINE

340p.

FONSÊCA, A. **A Rota da Cachaça é um roteiro só para os fortes**. 2021. Disponível em: <<https://bit.ly/2yZP3tO>>. Acesso em: 10 jan. 2022.

FORTES, K. S. B.; BRASIL, C. C. B.; SILVA, J. P.; PONTES, B. D.; GRAUPE, M. L. Condições higiênico-sanitárias de unidades de alimentação e nutrição de escolas de educação infantil de Palmeira das Missões-RS. **Vigilância Sanitária em Debate**, v.5, n.3, p.37-43, 2017. Disponível em: <https://visaemdebate.incqs.fiocruz.br/index.php/visaemdebate/article/view/959>. Acesso em: 17 mar. 2022.

GOMES, F. C.; ARAÚJO, R. A. C.; CISALPINO, P. S.; MOREIRA, E. S. A.; ZANI, C. L.; ROSA, C. A. Comparison between two selected *Saccharomyces cerevisiae* strains as fermentation starters in the production cachaça. **Brazilian archives of Biology and Technology**. Curitiba, v.52, n.2, mar/abr. 2009. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1516-89132009000200023>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/babt/a/dcZ5sjvdZWqTByjC77Z8dhN/?lang=en>. Acesso em: 10 mar. 2022.

IBRAC – Instituto Brasileiro de Cachaça. **Mercado externo**. 2022. Disponível em: <<https://ibrac.net/servicos/mercado-externo>> Acesso em: 15 abr. 2022.

INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. Portaria nº 126, de 2005. Aprova o regulamento de avaliação da conformidade da cachaça. **Diário Oficial da União**. Brasília, DF, 2005.

LISBOA, L. F. **O coração da cana**. 2021. Disponível em: <<https://bityli.com/IvqIq>> Acesso em: 03 jan. 2022.

MALTA, H. L. **Estudo de parâmetros de propagação de fermento (*Saccharomyces cerevisiae*) para produção de cachaça de alambique**. 2006. 70p. Dissertação (Mestrado em Ciências de Alimentos) - Programa de Pós-graduação em Ciências de Alimentos, Faculdade de Farmácia, Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte, 2006. 70p.

MENEGHIN, M. C.; BARBOZA, C. A. B.; RAMALHEIRO, G. C. de F.; LORENZO, H. C. de. Boas práticas de fabricação e a melhora da qualidade na agricultura familiar: estudo de caso com pequenos produtores de cachaça. **Retratos de Assentamentos**, v.20, n.1, p.207-231, 2017. Disponível em: <https://retratosdeassentamentos.com/index.php/retratos/article/view/263>. Acesso em: 15 jan. 2022.

MONTEIRO, T. M.; RODRIGUES, J. M.; REGO, E. C. P.; ROCHA, W. F. C.; MATTOS, J. S.; NUNES, F. F.; CUNHA, V. S.; CRUZ, M. H. C.; SOUZA, V. Development of a certified

V CONGRESSO SUL BRASILEIRO
DE ENGENHARIA DE
ALIMENTOS:
INOVAÇÕES E SEUS
DESAFIOS

27 A 29 DE ABRIL DE 2022 - EVENTO ONLINE

reference material for cachaça: an effective material for quality assurance. **Accreditation and Quality Assurance**, v.18, n.3, p.197–206, jun. 2013. DOI: <https://doi.org/10.1007/s00769-013-0985-8>. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007/s00769-013-0985-8>. Acesso em: 28 fev. 2022.

OLIVEIRA, A. M. L. **O processo de produção da cachaça artesanal e sua importância comercial**. 2010. 55p. Tese (Doutorado em Microbiologia) - Programa de Pós-Graduação em Microbiologia, Instituto de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte, 2010. 55p.

SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. **Estudo de Mercado para Cachaça da Bahia**. Salvador, BA, 2016. (documento eletrônico).

SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial/SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. **Guia para verificação do sistema APPCC**. Série qualidade e segurança alimentar. Projeto APPCC indústria. Convênio CNI/SENAI/SEBRAE. 2. ed. Brasília: SENAI/DN, 2000. 61p.

SILVA, N. C.; SILVA, N. S.; VILELA, A. F.; VIANA, A. D., DE FIGUEIREDO, M. J.; DE ALVARENGA MORAIS, A. C.; ANDRADE, R. O. Avaliação das Boas Práticas de Fabricação na fabricação de cachaça de alambique de três regiões de Minas Gerais e do Sul Fluminense. **Brazilian Journal of Development**, v.7, n.4, p.42441-42456, 2021. DOI: <https://doi.org/10.34117/bjdv7n4-622>. Disponível em: <https://brazilianjournals.com/index.php/BRJD/article/view/28891>. Acesso em: 25 mar. 2022.

VILELA, A. F. **Estudo da produção e da qualidade das cachaças paraibanas de acordo com o programa nacional de certificação da cachaça**. Tese (Doutorado em Engenharia de Processos) - Programa de Pós-graduação em Engenharia de Processos, Centro de Ciências e Tecnologia da Universidade Federal de Campina Grande. Campina Grande, 2019. 112p.